
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811.111

DOI 10.5281/zenodo.14011012

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛЕНГА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕСНЯХ И ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF SLANG IN ENGLISH-LANGUAGE SONGS AND THEIR TRANSLATION INTO RUSSIAN

БУРОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого.

ЕРОХИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого.

BUROVA EVGENIYA ANATOLYEVNA,

Candidate of Philological Sciences, associate professor,

Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy.

EROKHIN MAXIM ALEKSEEVICH,

Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy.

В статье рассматривается вопрос функционирования молодежного сленга в современных англоязычных песнях, а также анализируются его основные способы перевода на русский язык. Изучены подходы к определению понятия сленг, его классификация, способы перевода, а также были выявлены особенности сленга в современных музыкальных композициях и определены способы его перевода. Выявлено, какие лексические трансформации чаще всего переводчики используют в своих работах. Проведенный анализ показал отсутствие универсальной модели перевода при передаче сленга на другой язык.

The article examines the issue of the functioning of youth slang in modern English-language songs, and analyzes its main ways of translation into Russian. The approaches to the definition of the concept of slang, its classification, methods of translation have been studied, as well as the features of slang in modern musical compositions have been identified and the ways of its translation have been determined. It is revealed which lexical transformations are most often used by translators in their works. The analysis showed the absence of a universal translation model when translating slang into another language.

Ключевые слова: *сленг, лексика, перевод, способы перевода, молодежный сленг, переводческие трансформации.*

Key words: *slang, vocabulary, translation, translation methods, youth slang, translation transformations.*

В настоящее время вопрос изучения «сленга» интересует многих российских исследователей, ученых-лингвистов и переводчиков. Это связано, в первую очередь, с быстрым развитием устной речи и появлением в ней новых словоформ, а также с ускорением хорошо известных нам процессов международной коммуникации и глобализации.

В данном исследовании мы решили подробнее рассмотреть особенности функционирования молодежного сленга в современных англоязычных песнях, а также проанализировать способы их перевода на русский язык.

Для начала стоит отметить, что, несмотря на большое количество исследований в этой области, до сих пор не существует единой точки зрения на определение понятия «сленг». Многие ученые по-своему трактуют данное явление. Например, Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова в известной работе «Современный русский язык» рассматривают сленг как «язык отдельных социальных групп, сообществ, искусственно создаваемый с целью языкового обособления (арго, жаргон)» [6, с. 213].

И.Р. Гальперин в свою очередь считает, что сленг не может существовать как некая самостоятельная категория и использует его в качестве синонима термина «жаргон». А.Д. Швейцер же относит к сленгу «эмоционально-окрашенные слова и устойчивые словосочетания, бытующие в разговорной речи и находящиеся вне пределов литературного языка» [8, с. 70].

В наиболее современных исследованиях мы находим еще одно определение, принадлежащее Брусковой Е.П. В своем научном труде «Трудности и особенности перевода молодежного сленга с английского языка на русский (на материале сериала «Отбросы»)» она определяет сленг как «исторически сложившийся нестандартный, разговорный, нелитературный, стилистически маркированный, недолговечный, подвижный и экспрессивно окрашенный слой лексики, а также форма разговорной (по большей части устной) речи, обладающая ярко-выраженной эмоционально оценочной окраской, юмором, образностью, языковой игрой и модной неологией» [3, с. 10].

Свои определения и трактовки к исследуемому нами понятию давали и другие выдающиеся ученые-лингвисты, например, В.А. Хомяков, М.М. Маковский, И.В. Арнольд и др.

Проанализировав эти и многие другие подходы к понятию «сленг» и учитывая объект и предмет нашего исследования, за рабочее определение мы взяли определение Э. Парtridge, который рассматривал сленг, как «случайную совокупность лексем, которая отражает общественное сознание людей, принадлежащих к определенной социальной или профессиональной среде» [5, с. 37]. По мнению исследователя, сленг выполняет большое количество разнообразных функций, таких как, например:

- создание эффекта необычности и новизны;
- выражение отличия от существующих штампов и клише;
- придание высказыванию краткости, точности и выразительности;
- передача особого настроения автора и т.д.

Действительно, многие музыканты и исполнители используют в своих произведениях сленг для создания нового уникального образа, отличающий их творчество от других. Использование новых необычных выражений может придать песням особую языковую окраску, что помогает привлечь внимание слушателей к самому тексту песни и главной ее мысли, которую хотел передать автор этого произведения.

В настоящее время сленг все больше распространяется и употребляется среди разных слоев населения, а также в разных областях, поэтому ученые-лингвисты, занимающиеся этим вопросом, начали классифицировать данное явление. Так, в зависимости от категории населения, сленг разделяют на общий и специальный, то есть слова и выражения, употребляемые в той или иной профессиональной среде (сленг моряков, студентов, спортсменов и т.д.). В зависимости от варианта языка В.А. Хомяков расширяет это деление, добавляя общий и спе-

циальный сленг британского ареала и общий и специальный сленг американского ареала. И.В. Арнольд предложила классифицировать сленг по способу его образования, тем самым выделив сленг, образованный способом аффиксации, сокращения, словосложения, заимствования и т.д. [1].

Мы же в своем исследовании рассматривали сленг, который принадлежит к определенной группе общества, а именно молодежный. Согласно этой классификации, выделяют еще и другие виды сленга, например, школьный, студенческий, армейский, компьютерный и другие.

Разобравшись с понятием и типами сленга, стоит обратиться к еще более сложному вопросу, а именно, переводу данного явления. Действительно, передача сленга, в частности музыкального, на любой другой язык является очень трудной задачей для переводчика. Музыка, являясь частью массовой культуры, имеет огромное значение в распространении сленга по всему миру. Особенность музыкального сленга заключается в том, что он направлен на определенную целевую аудиторию, прежде всего молодежь. В результате чего, перед переводчиком стоит следующая задача – предоставить такой эквивалент, который будет направлен на определенный круг людей и будет соответствовать исходной эмоциональной нагрузке слова.

У переводчика есть два направления работы с языком оригинала: использовать дословный перевод, либо воспользоваться переводческими трансформациями.

На данный момент существует разные классификации переводческих трансформаций. Например, отечественный ученый-лингвист Л.С. Бархударов считал, что «все виды преобразований или трансформаций, осуществляемых в процессе перевода, можно свести к четырем элементарным типам, а именно:

- 1) перестановки;
- 2) замены;
- 3) добавления;
- 4) опущения» [2, с. 140].

Другой исследователь В.Н. Комиссаров разделил все переводческие трансформации на 3 основные группы: лексические, грамматические и лексико-грамматические [4, с. 39]. К лексическим трансформациям были отнесены способы транскрипции и транслитерации, калькирование, смысловое развитие, конкретизация и генерализация. В свою очередь, к грамматическим трансформациям относят грамматические замены, членение и объединение предложений, а также синтаксическое уподобление. Что касается лексико-грамматических трансформаций, то это антонимический и описательный перевод, а также прием компенсации.

Старухина А.А. в своей работе «Особенности перевода сленговой лексики» также отмечает, что к приемам перевода данного пласта лексики относят эвфемистический и дисфемистический перевод. По ее словам, «этими приемами пользуются, когда в тексте оригинала встречаются вульгаризмы и нецензурная лексика» [7, с. 118].

Цель данного исследования – выявить наиболее часто употребляемые способы перевода молодежного сленга, встречающегося в современных англоязычных песнях, на русский язык. Методом сплошной выборки были отобраны 50 сленговых выражений, которые использовали современные музыкальные исполнители, такие как Eminem, Machine Gun Kelly, Ariana Grande, Rihanna и др. в текстах своих композиций. Приведем наиболее интересные из них:

Песня “Higher” исполнителя Eminem:

“Got no time for no *haters*” – «У меня нет времени на *хейтеров*».

В данной строчке встречается слово “haters”, которое автор переводит как «хейтеры». При переводе автор текста на русском языке использует прием «*транскрипция*». Выбор обу-

словлен тем, что слово *хэйтеп* закрепилось в русском языке и не требует дополнительного пояснения.

В песне “Rap god” того же исполнителя видим следующий пример:

“Got a fat *knot* from that rap profit” – «И я не хило нарубил *деньжат* на рэпе».

В данном случае при переводе слова “knot” переводчик использует смысловое развитие, выводя из слова «узел» понятие с другой семантикой. Такой выбор связан с тем, что слово «узел» часто ассоциируется с затягиваем мешков с деньгами.

В следующей строчке можно встретить два слова, которые относятся к сленгу:

“You don't *really* wanna get into a *pissing match* with this rappidy rap” – «Ты *в натуре* не хочешь *бесполезный спор* в остроумном рэпе со мной».

При переводе слова “really” как «в натуре» переводчик использует конкретизацию, так как из более широкого по смыслу перевода «действительно» он использует разговорную фразу «в натуре».

При переводе выражения “a *pissing match*” переводчик также употребляет конкретизацию, так как при широкой семантике слова “match” он использует слово «спор», которое более точно описывает контекст, заданный исполнителем.

Продолжая исследовать творчество исполнителя Eminem, были рассмотрены сленговые выражения в песне “The kids”.

“So *kids* say no to drugs” – «Так что, *ребята*, скажите наркотикам: “Нет!”».

При переводе слова “kids” как «ребята» переводчик использует генерализацию, так как изначально слово “kids” используется для обозначения детей, а переводчик решает расширить семантику и не привязывать слово к возрасту.

В песне “Stan” в качестве примера можно привести следующую строчку:

“I'm doin' 90 on a freeway” – «Я еду 90 *километров в час* по автостраде».

При переводе цифры «90» автор расширяет информацию на языке перевода и использует переводческую трансформацию «добавление». Переводчик уточняет систему измерений, чтобы сделать фразу более точной для восприятия на русском языке.

В следующем примере рассматривается перевод слова “elevating” как «стремится»:

«I make *elevating* music» – «Моя музыка *стремится* вверх».

В данном случае переводчик использует грамматическую трансформацию «грамматическая замена». Автор перевода передает прилагательное “elevating” на русский язык с помощью глагола «стремится». Во многом это связано с тем, что в русском языке нет слова, которое бы передавало значение движения лифта одним словом, родственным со словом лифт. В связи с этим переводчик использует глагол движения, показывая высокую популярность музыки исполнителя.

Следующая рассмотренная нами песня из репертуара исполнителя Machine Gun Kelly:

“I just bought a *whip* for my granny, yeah” – «Я вот купил тачку для бабули».

В данном случае переводчик использует прием «генерализации», чтобы передать слово “whip” как «тачка». Выбор обусловлен тем, что на американском сленге слово “whip”, в соответствии со словарями американского сленга, обозначает спортивную машину. В предложенном варианте переводчик расширяет значение термина и употребляет более общее разговорное слово «тачка».

“I keep the *chopper* in the *fanny*, yeah” – «Я храню *ствол* в *сумке*, е-е».

На американском сленге слово “chopper” обозначает огнестрельное оружие. Переводчик использует «конкретизацию» и сужает значение слова на языке перевода. При переводе слова “fanny” автор перевода использует генерализацию, так как в начальном варианте слово “fanny” обозначает нагрудную сумку, в то время как переводчик расширяет значение слова на русском языке.

Подводя итог всему вышесказанному, мы пришли к выводу, что чаще всего переводчики используют в своих работах лексические трансформации (70%), так как они позволяют заострить внимание не на целых конструкциях, а на отдельных лексических единицах. Наиболее популярной лексической трансформацией, используемой переводчиками, является генерализация (26%), на втором месте – прием конкретизации (22%), далее идут приемы антонимического перевода и грамматической замены (по 13% соответственно).

Хотелось бы также отметить, что проведенный анализ показал отсутствие универсальной модели перевода при передаче сленга на другой язык. Перевод текстов с языка оригинала на язык перевода во многом зависит от контекста, который предоставлен в изначальном варианте текста. Главная цель переводчика – передать его наиболее точно, не допуская низкого качества перевода и больших различий с языком оригинала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. М.: Изд-во «Флинта», 2024. 377 с.
2. Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. Изд-во «Ленанд», 2021. 240 с.
3. Брускова Е.П. Трудности и особенности перевода молодежного сленга с английского языка на русский (на материале сериала «Отбросы»). Челябинск, 2019. 68 с.
4. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М.: Изд-во «Р. Валент», 2014. 407 с.
5. Partridge E. Slang ToDay and Yesterday. London, 1960. 215 p.
6. Розенталь Д.Э., Теленкова, М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.: Изд-во «Мир и образование», 2022. 624 с.
7. Старухина А.А. Особенности перевода сленговой лексики/ Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2013. № 9. С. 116-119.
8. Швейцер, А.Д. Очерк современного английского языка в США. М.: Высш. школа, 1963. 151 с.

© Бурова Е.А., Ерохин М.А., 2024.